

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(3): 46-72, 2023

ISSN: 2763-8200

Artigo

A SOLIDÃO DA MULHER QUE ABORTA: CONTRIBUIÇÕES PSICANALÍTICAS

THE LONELINESS OF WOMEN WHO HAVE AN
ABORTION: PSYCHOANALYTICAL CONTRIBUTIONS

Recebimento do original: 12/05/2023

Aceitação para publicação: 01/07/2023

Bárbara Cristina Souza Barbosa

Psicanalista, Psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (USP), membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política (PSOPOL) e participante do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Educadora popular na Tamuya.

[...] Filhos! Na sifalma casta,
A nossa alma revive...
Eu sofro pelas saudades
Dos filhos que nunca tive!
(Florbela Espanca)

RESUMO: O aborto permanece como um tema de difícil abordagem no Brasil devido a dimensões socioculturais, patriarcalistas e morais presente na história brasileira no que toca a relação da mulher com sua sexualidade e seus direitos reprodutivos. A partir da escuta clínica de mulheres que abortaram (de forma espontânea ou induzida), pretende-se nesse trabalho explicar algumas motivações que fazem

com que o aborto seja uma experiência solitária na vida delas, trazendo contribuições psicanalíticas em torno do tema da solidão e da maternidade. Faz-se uma diferenciação da solidão abordada por Winnicott (experiência sofisticada e saudável psicologicamente), da solidão articulada a esfera da angústia, do desamparo e/ou da invasão, demonstrando como o próprio narrar sobre o aborto já se mostra como uma experiência difícil e dolorosa na vida de algumas mulheres, mesmo estando num espaço aonde ela não é julgada pelo profissional em questão. Essa dificuldade levanta aspectos sociopolíticos, trazendo a necessidade de uma escuta que não se direcione por aspectos individualizantes nem desconsidere a singularidade presente em cada experiência em questão.

PALAVRAS-CHAVE: Maternidade, aborto, Brasil; solidão, escuta clínica.

ABSTRACT: Abortion remains a difficult topic to approach in Brazil due to sociocultural, patriarchal and moral dimensions present in Brazilian history in terms of women's relationship with their sexuality and their reproductive rights. From the clinical listening of women who had an abortion (spontaneously or induced), this work intends to explain some motivations that make abortion a lonely experience in their lives, bringing psychoanalytic contributions around the theme of loneliness and maternity. A differentiation is made between the solitude approached by Winnicott (a sophisticated and psychologically healthy experience), and the solitude articulated in the sphere of anguish, helplessness and/or invasion, demonstrating how narrating about abortion itself is already a difficult and difficult experience. painful in the lives of some women, even though they are in a space where they are not judged by the professional in question. This difficulty raises sociopolitical aspects, bringing the need for listening that is not guided by individualizing aspects or disregards the uniqueness present in each experience itself.

KEYWORDS: Maternity, abortion, Brazil, solitude, clinical listening.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

Introdução

É a partir da voz de uma poetisa trágica como Florbela Espanca que inicio esse trabalho. Trágica, conhecedora da experiência da solidão, da vida, da morte e principalmente do amor que Florbela Espanca (1994) narra suas palavras pra dizer das suas perdas. A autora em questão, viveu dois abortos espontâneos (Gonçalves, 2018) e suicidou em 1930 período esse em que vivia com o marido. É de uma beleza magistral os versos escritos por Florbela.

O primeiro apontamento a se fazer em torno do tema do aborto é partir da afirmação que nem todo aborto (espontâneo ou provocado) produz necessariamente uma experiência trágica na vida do sujeito, há abortos que apesar de produzir sentimentos de tristeza, medo ou culpa, não instaura uma experiência “dramática”, aonde o sujeito não sabe se voltará “vivo ou morto” daquilo que experimentou, nem de experiência de dissolução da sua identidade, o fazendo ter que se reinventar a partir de quebras de premissas sobre si mesmo que não se sustentam mais. No entanto, a partir da experiência da escuta clínica com pacientes que abortaram (tantos aquelas que não escolheram pelo aborto, como aquelas que optaram pelo procedimento), notei algo em torno do compartilhável, que me chamou bastante atenção: a experiência da solidão.

O aborto continua sendo um tema tabu, sobretudo no que toca a sociedade brasileira e os últimos anos que em estávamos contextualizados. O contexto era de um dissabor extremo para as mulheres brasileiras: a ministra dos direitos humanos intitulada como Damara Alves foi impreterivelmente contra a descriminalização do aborto e tantos outros temas que manifestam sua visão e posição

patriarcalista de mundo (Conectas, 2019), além disso, boa parte da população faz coro com a ministra, tendo eclodido vários acontecimentos que explicitam a relação explosiva entre aborto e sociedade brasileira. A título de exemplo: assistimos, uma grupo de protestantes que se manifestou contra a interrupção da gestação de uma criança que foi abusada sexualmente pelo tio num hospital em Recife, com tentativas de entrada no hospital para impedir o procedimento e violentar os profissionais de saúde que estavam responsáveis pelo processo (Ronan, 2020); também se disparou nas mídias, nesse mesmo período a militância de um bolsonarista chamada Sara Winter, que além de ter vivido a experiência do aborto, atacou iniciativas em torno dessa descriminalização, principalmente aquelas lideradas pelos movimentos feministasⁱ. Também vivenciamos a violência sofrida pela pesquisadora e antropóloga Débora Diniz, que após participar de uma audiência pública sobre a descriminalização do aborto, passou a ser perseguida por grupos conservadores, eclodindo na sua saída forçada do Brasil devido a quantidade e intensidade de ataques (Agência Pública, 2018)ⁱⁱ. Com isso, são várias situações aonde o tema do aborto, da sexualidade, do gênero e da vivência das mulheres se entrecruzam e escancaram o aspecto moral contido no debateⁱⁱⁱ.

Abortar no Brasil é considerado um crime contra a vida, é a partir do código Penal Republicano de 1890 que a prática de auto-aborto passa a ser considerada um crime com pena de reclusão de um a cinco anos e em casos de fornecimento de drogas abortivas, um tempo de reclusão de dois a seis anos. Com algumas alterações realizadas no código, passa-se a conceber uma atenuação na pena em casos de aborto “por motivo de honra” (que embora naquele período não tivesse

explicitamente referido a casos de estupro, se relacionava também com tal acontecimento) e também o aborto passa a ser permitido quando é indispensável para salvar a vida da gestante (Giovanni, 1983). Hoje, vigora o código Penal de 1940, aonde há três modalidades da mulher poder abortar sem ser considerada uma criminosa: em caso de estupro (aborto ético), em caso do prosseguimento da gravidez poder acarretar risco da vida a gestante (aborto terapêutico) e também em caso de fetos anencéfalos^{iv}, portanto, com exceção dessas três situações, caso a mulher aborte, a pena prevista varia de um a três anos (Brasil, 2016). Essa alteração na legislação provocou controvérsias entre juristas, médicos e sociedade civil em geral, havendo muitos grupos de cientistas que defenderam que o aborto não deveria ser considerado legal em nenhuma circunstância, e que a interrupção artificial da gestação é um crime contra a vida do bebê, não podendo ser colocada a cabo em nenhuma hipótese (Giovanni, 1983)

Esse tipo de criminalização, com a exceção dessas três modalidades aonde a mulher pode legalmente abortar nos provoca de saída uma breve constatação, que é o fato de que a decisão de não ter um filho só pode se dar caso alguma “tragédia” esteja incrustada na cena: ter sofrido uma violência sexual, grave mal formação congênita do feto, ou a mulher poder morrer caso a gestação continue, desse modo é como se a mulher tivesse que escolher a tragédia “menos pior”, mas ainda assim, tivesse que arcar com uma tragédia, já que pela argumentação majoritária dos grupos conservadores, o “erro” (engravidar) foi cometido, não tenho possibilidade de não pagar pelo mesmo, não havendo portanto, possibilidade dessa escolha sem que a mulher não esteja submetida a uma dessas três situações dolorosas.

Muitos grupos vão demonstrando como esse “discurso em defesa da vida” faz cortina de fumaça pro verdadeiro cerne da questão, já que em famílias abastadas muitas mulheres realizam o aborto, inclusive com dinheiro dos pais e legitimação dos mesmos, principalmente em situações em que se tem como objetivo não provocar “vergonha” para os familiares, sendo colocada em risco então, mulheres pobres, periféricas, negras que reiteradamente não tem acesso a realizar um abortamento seguro, recorrendo a procedimentos que atentam contra sua própria vida, por não ter essa rede de apoio e de informações ou por essa rede não conseguir auxiliar essas mulheres financeiramente. (Ferrari & Peres, 2020). Além disso, se produz uma cortina de fumaça para um problema que é de saúde pública, se protagonizando discussões morais que simplesmente renegam os dados da realidade da mulher brasileira^v, lançando-se mão de estratégias simplistas e discursos emotivos em torno da vida do bebê, vida essa que perambula os semáforos da cidade mendigando pela sobrevivência e que nem por isso provoca esse clamor todo nos passantes, como provoca nesses debates.

Esses acontecimentos políticos explicitam a relação histórica da sociedade brasileira com um sistema social patriarcalista, escravocrata, religioso, que mesmo produzindo discursos e práticas progressistas em temas relevantes como: racismo, gênero, classe, arte, no que ainda se refere a um posicionamento majoritário, se vê preponderar uma tendência conservadora, que abomina tudo que se refere a liberdade, proteção e força da população feminina. No entanto, apesar da complexidade da discussão, esse trabalho focalizará no tema da solidão, que perpassa a vivência dessas mulheres que abortaram, a

partir da mobilização de categorias psicanalíticas no intuito de se compreender os efeitos dessa vivência no laço e na vida delas.

Maternidade e idealização

O pior feito que se pode fazer com uma mulher é idealizá-la demais. A idealização sempre traz em seu bojo duas tendências: a elevação do objeto de amor ao estatuto de unicidade/exceção (Nasio, 1997) e a violência encrustada na descoberta do idealizador que essa mulher também é “castrada”, como qualquer outro. Castração^{vi} aqui, compreendida como aquela que porta uma divisão, faltosa, inconsistente por estrutura. Abrir mão da idealização também não se dá de forma tranquila pra nenhuma mulher, pois ser idealizada por um outro é ser colocada numa posição de extrema tentação, não em vão, um dos amores que percorre a constituição da criança com sua mãe, é o amor-idealização, deixando o bebê enfeitiçado por essa que supri suas necessidades e a mãe encantada por esse que a vislumbra a partir desse lugar “mágico”. Mãe-bebê se constitui também por uma relação de idealização, isso não há como negar. O que nos prepara pra uma certa generalização: todos nós, perpassamos na nossa constituição por um momento de idealização com aquele/a que atende nossos pedidos quando estávamos impossibilitados de sequer compreender e realizá-los, por si próprio, nesse período, essa que ocupa essa função se destacará deixando marcas profundas no psiquismo do sujeito.

A maternidade é uma experiência extremamente idealizada na cultura ocidental (Iaconelli, 2012), nota-se com a escuta clínica junto a pacientes do gênero feminino, o quanto algumas mulheres se surpreendem com os efeitos públicos que a notícia sobre sua gravidez

provoca no semelhante, algumas inclusive mencionam certos incômodos em torno disso, pois percebem que regularmente sua existência passa a ser vista a partir dessa categoria: “mãe”, com isso, essas mulheres vão dizendo de uma sensação de invasão misturada com culpa, pois nesse processo da gestação, amigos, parentes, conhecidos vão oferecendo dicas, conselhos, perguntas, conteúdos envolvidos no tema da maternidade e na suposta ajuda para que essa mãe possa viver essa experiência de maneira mais satisfatória e plena possível. Essa ajuda muitas vezes chega como uma companhia invasiva, já que, essa mulher nota novos olhares sendo direcionados pra ela, mas olhares que estão sempre voltados para essa acoplagem: mulher-mãe-bebê. Lembro-me de uma paciente mencionar com bastante honestidade: “eles me dão dicas, me mandam vídeos do youtube, mas até agora ninguém me perguntou se eu quero ser mãe, eu quero ter essa criança doutora”? Questão endereçada a mim, que demonstra um lugar possível aonde esta pergunta pode ser ao menos colocada em voz alta ao Outro.

A partir de uma retomada histórica, Badinter (1985) desconstruirá qualquer noção naturalizante de instinto maternal e conseqüentemente da idealização excessiva da experiência da maternidade. A autora nos mostrará como na história da humanidade, a maternidade nem sempre foi considerada um momento “pleno” e “crucial” da vivência mãe-bebê, recorrendo por exemplo, ao fato comum ocorrido na Europa e também no Brasil^{vii} (Koutsoukos, 2009) em que os bebês nascidos eram dados as amas de leite e pegos novamente pela mãe biológica apenas com cinco anos de idade e isso não era reconhecido/visto pelos pares como algo da ordem da negligência por parte dessas mulheres. Nas palavras da autora:

O amor materno não constitui um sentimento inerente à condição de mulher, ele não é um determinismo, mas algo que se adquire. Tal como o vemos hoje, é produto da evolução social desde princípios do século XIX, já que, como o exame dos dados históricos mostra, nos séculos XVII e XVIII o próprio conceito do amor da mãe aos filhos era outro: as crianças eram normalmente entregues, desde tenra idade, às amas, para que as criassem, e só voltavam ao lar depois dos cinco anos. Dessa maneira, como todos os sentimentos humanos, ele varia de acordo com as flutuações sócioeconômicas da história". (Badinter, 1985, p. 1)

Badinter (1985) questionará nesse trabalho, a criação de justificativa de alguns autores em relação a ação dessas mulheres, pois em muitos momentos isso foi explicado como uma alternativa para a melhor vivência da criança, já que essas mulheres viviam na zona urbana e as amas de leite no campo, deste modo, foi-se credibilizando a ideia de que enviar esses bebês ao campo era uma prova de amor materno, pois a cidade era muita nociva para o desenvolvimento dessas crianças. Logo a frente escutemos mais um trecho de Badinter (1985, p. 12):

Há quem pense que as mães urbanas que enviaram seus bebês para o campo deram com isso uma prova cabal de seu amor materno. Convencidas das vantagens do ar do campo e da nocividade da urbe, elas teriam sacrificado o seu desejo de maternagem à saúde da criança. Assim interpretada, a entrega do filho a uma ama-de-leite para ser criado deixa de ser sinal de desinteresse pela criança afastada, tornando-se ao contrário, a ilustração suprema do mais puro altruísmo.

O índice de mortalidade infantil em relação as crianças que iam viver com essas amas de leite era grande, isso era sabido entre as mães, inclusive porque algumas delas enviavam uma de suas crianças, a criança falecia e logo depois essa família enviava outra criança novamente, o que faz com que Badinter (1985) destaque dessa experiência, não um julgamento da ação repetitiva dessas mulheres de

mandarem os bebês, mas o questionamento se de fato esse amor existia “desde o princípio” como tão veiculado nos discursos em torno da maternidade: “o amor natural da mãe”. Para a autora, não amar um filho é considerado socialmente um crime inexplicável, aquilo que não pode ser dito, nem sequer suposto, contudo, essa ausência de amor é algo visivelmente possível, já que o amor se funda num tricotar diário com o outro^{viii}, amar ou não um filho é uma contingência, não um ato natural que se dá a partir da descoberta desse bebê na barriga, inclusive é nítido observar que há filhos em que esse tricotar diário se dá de forma mais gostosa, outros isso simplesmente não se dá.

Amar uma filho tem relação direta com esse viver diário com o mesmo, ofertando e recebendo demandas, transformando essas demandas em palavras, sobrevir juntos aos hiatos, assim, nesse período mencionado no texto, século XVII, quando essas famílias mandavam seus filhos para as amas de leite no campo, muitas vezes, as mulheres ao reencontrar com seus filhos após cinco anos, vivenciavam a estranheza de um laço ali que nem sequer se constituiu, de algumas crianças que nem sequer reconhecia elas como mães (Badinter, 1985). O que nos afasta de qualquer concepção de um laço que se dá por uma via inatista entre “parideira” e bebê.

Na modernidade, com o cristianismo e o poder da igreja, a partir do século XVIII para o XIX, temos uma mudança no estatuto da palavra mãe e na compreensão dessa experiência na sociedade. A mãe passa a ser idealizada a partir da comparação com Maria, mãe de Jesus, cuja vida é devotada ao seu filho, Maria é aquela mulher que gesta Jesus sem passar pela vivência do sexo, é a única que pari um filho sem dor, já que historicamente na escrita bíblica a dor do parto é apreendida como punição devido ao cometimento do pecado original realizado por

Eva, desta maneira, Maria é uma santa, o sacrifício encarnado num ser, é aquela que tudo suporta, que sofre em silêncio, símbolo de perfeição (Vásquez, 2014). A maternidade nesse momento passa a ser santificada, já não se tolera com tranquilidade o “envio” dos filhos para outro lugar e o infanticídio corriqueiro dos séculos anteriores, vai se equivalendo a vontade de ter filho com natureza benevolente da mulher e se afirmando a ideia de um amor essência entre mãe e filho (Iaconelli, 2012).

Percebe que essa perspectiva vigora até hoje na nossa cultura, a idealização dessa maternidade casta, perfeita e pura é veiculada em várias mídias sociais e construções teledramatúrgicas, é curioso quando vemos, por exemplo, nos aniversários de mulheres nas redes sociais, muitas pessoas homenagearem suas mães com mensagens de extrema gratidão por essa mulher ter se sacrificado pelos filhos, além de escutarmos na clínica neuróticos culpabilizados pelo esforço que suas mães fizeram por sua vida e por eles não conseguirem atingir os ideais maternos, assim como bem aponta Freud (1928/2014) que perpassa por uma fantasia comum os filhos verem com maus tratos aquilo que o pai faz no intercurso sexual com a mãe, supondo muitas vezes que essa mulher está sendo violentada, o que em várias situações se trata apenas de um encontro sexual entre um casal, fantasia essa que atualiza essa dimensão de “mãe purificada e santificada”.

Kehl (2020) ao trazer o tema da maternidade e da descriminalização do aborto para o debate público, retoma essa concepção de maternidade cristã envolvida na questão, trazendo uma pergunta e logo em seguida uma interpretação em torno dessa criminalização:

A começar pelo óbvio: não se trata de ser a favor do aborto. Ninguém é. O aborto é sempre a última saída para uma gravidez indesejada. Não é política de controle de natalidade. Não é curtição de adolescentes irresponsáveis, embora algumas vezes possa resultar disso. É uma escolha dramática para a mulher que engravida e se vê sem condições, psíquicas ou materiais, de assumir a maternidade. Se nenhuma mulher passa impune por uma decisão dessas, a culpa e a dor que ela sente com certeza são agravadas pela criminalização do procedimento. O tom acusador dos que se opõem à legalização impede que a sociedade brasileira crie alternativas éticas para que os casais possam ponderar melhor antes, e conviver depois, da decisão de interromper uma gestação indesejada ou impossível de ser levada a termo. (Kehl, 2020, para. 2)

É interessante como Kehl (2020) tonaliza o debate dizendo que não se trata de “ser a favor do aborto”, talvez um estratégia argumentativa para uma abertura possível na discussão, pois também se pode afirmar: é possível ser a favor do aborto, mesmo que essas mulheres tenham condições psíquicas e materiais para criar, mas simplesmente decida por não querer dar continuidade para essa gestação e arque com essa decisão. Um outro modo de também de pautar o debate, talvez um pouco mais “difícil”, pra dizer o mínimo. Mas retornando à interpretação de Kehl (2020), há uma pergunta, o que germinaria esse ódio todo pela mulher que aborta? A fala em coro, protagonizada pela boca de muitos homens e mulheres lançam um julgamento supostamente ético, mas contido por uma moralidade exacerbada: “Se a mulher fez sexo sem planejar ter filhos, ela que aguente as consequências” (Kehl, 2020).

Essa é uma visão de responsabilidade punitivista que aposta numa racionalidade intacta aonde era “só ter pensado melhor antes de transar”. Aposta na consciência como motor de decisão e controle das próprias ações do sujeito. Esse tipo de julgamento revela o ódio presente em toda modalidade de prazer sentida por uma mulher que

não esteja atrelada a reprodução de um bebê, esse ódio, mesmo que rodeado por vivências de liberdade sexual contadas por algumas mulheres na clínica, ainda se faz presente na nossa cultura e permeia a decisão de políticas públicas. Não é obsceno pensarmos que até hoje, nós enquanto humanidade, não conseguimos extirpar a mutilação da genital feminina praticada em mais de 30 países, mutilação essa que deixa consequências psíquicas na vida de mulheres, principalmente no que se refere a vivências em torno do prazer sexual? O ódio a mulher que aborta está em estreita relação com isso.

Maternidade, solidão e aborto

A psicanálise teria uma definição do que é ser mãe? Ou ainda, encontramos algumas frases, trechos que expressariam o que é tornar-se mãe por essa leitura? Tornar-se mãe é se oferecer enquanto objeto para um outro objeto que estará a sua mercê, por um período de tempo. É acreditar que aquele ser parido, adotado, se torna, mesmo que provisoriamente seu falo, sem que isso encerre seu desejo por outros objetos de amor. Tornar-se mãe é se oferecer para uma alienação, oferecendo palavras, objetos, interpretações que mesmo que incompletas apaziguam o desamparo de um ser impossibilitado de ter uma ideia sobre o que está acontecendo consigo. “Um grande crocodilo em cuja boca vocês estão – a mãe é isso” (Lacan, 1969/1992, p. 105). Tornar-se mãe é se oferecer enquanto Outro primordial, emprestando sua voz na mediação de um corpo (Soller, 2005) que lateja. Tornar-se mãe é se ocupar de uma função, função materna por excelência. Tornar-se mãe é se emprestar para um trabalho coletivo (Winnicott, 1958/2000) é a arte de dar o que não se tem (Milan, 2013),

se dispor a humanização de um rebento e não se capturar toda ao serviço sexual da maternidade. É não ser saturada por um filho (Soller, 2005).

Nenhuma tentativa de definição do maternizar aqui presente, perpassa necessariamente por um figura anatômica encarnada em uma mulher, contudo, faço questão de acrescentar que esse fato não nos isenta de pensar a relação da maternidade com esse corpo feminino, psicanalistas, por exemplo, como Winnicott e Melanie Klein investiram bastante nisso, já que também, no que se refere a esse trabalho, a experiência do aborto é uma experiência comumente atrelada a um corpo feminino^{ix} resultante da remoção ou morte de um feto antes de ele ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Um feto por si só não se transforma em um filho para uma mulher. O filho se transforma em um filho a partir do verbo e do desejo colocado nesse verbo.

Na vida de algumas mulheres, engravidar não vem necessariamente acoplado com o desejo de se emprestar pra essa experiência descrita, e também há aquelas que mesmo escolhendo pelo ato da maternidade, vivenciam a experiência de um aborto que ocorre a sua revelia, com isso, de que modo poderíamos dizer, que há uma articulação entre a solidão e a mulher que aborta? Seja aquela que opta deliberadamente por tal processo, seja aquela que não? Com intuito de prosseguir com a discussão a esse respeito e adentrando na temática da solidão, irei nesse momento trazer uma breve construção sobre o tema da solidão levantada por Freud e Winnicott.

Poderia afirmar, que a psicanálise, com sua diversidade de autores vê “com bons olhos” a experiência da solidão, por não entendê-la como sinônimo do isolamento e por aproximá-la a uma experiência

estrutural do sujeito (Tatit, 2012). Em "Projeto para uma psicologia científica", Freud (1895/1996) irá falar da condição estrutural que perpassa todos os sujeitos, que é a experiência do desamparo, que mesmo não sendo sinônimo de solidão, se aproxima dessa enquanto tal. É pelo protótipo do bebê vulnerável que o autor lança mão do desamparo originário, retratando a incapacidade do bebê em sanar suas necessidade psíquicas e corporais, de criar qualquer elaboração possível da sua vivência, na experimentação de excitações que se constituem como excesso para seu psiquismo, tendo como única saída possível a dependência absoluta do outro, estando assim, a mercê desse cuidador.

Safatle (2018) nos mostra que o termo em alemão *Hilflosigkeit* (*desamparo*), se refere a uma condição de "estar sem ajuda possível", sem recurso diante de uma experiência que não se resolve com a atualização dos possíveis desse sujeito, se tratando de uma abertura desesperada ao outro (Andre, 2001), dessa maneira, o desamparo não é uma condição que se finda após o crescimento de um bebê para uma outra fase da vida, é uma experiência que se atualiza em momentos distintos da existência do sujeito.

Evocando que, mesmo aquilo que Freud nomeou como "ação específica" do outro diante do desamparado, essa ação não elimina esse traço do "não socorrível" que marca o aparelho psíquico, a medida em que nenhuma ação específica elimina por completo algo do "não nomeável" desse desamparo, o outro pode até nos oferecer palavras, objetos, carinhos, mas nada disso liquida o desamparo, ao menos consegue "geri-lo" de alguma maneira (Birman, 2005), atenuando o desespero. Safatle (2018) retomará o aspecto criativo do desamparo, dessa experiência ser a potência de uma reinvenção do sujeito diante

de situações aonde não se há repertório possível pré-construído, o desamparo aqui é compreendido como uma certa “oportunidade” de força para uma transformação radical, aonde não se impera a lógica das demandas, se colocando em circulação processos de despossessão dos sujeitos, nessa experiência o sujeito poderia mesmo que perpassando por vias da angústia, encontrar processos de emancipação e criatividade.

Winnicott (1958/1983), por um outro caminho, desenvolverá sobre a capacidade de estar só como sinal de amadurecimento do desenvolvimento emocional. O autor inclusive faz uma crítica a autores que conceberam a solidão como algo da ordem do negativo:

Não há dúvida que na literatura psicanalítica, tem se escrito mais sobre o medo de ficar só, ou o desejo de ficar só, do que sobre a capacidade de fazê-lo; também tem sido escrita uma quantidade considerável de artigos sobre o estado de reclusão, uma organização defensiva significando uma expectativa de perseguição. Parece-me que a discussão dos aspectos positivos da capacidade de ficar só ainda está por ser feita (Winnicott, 1958/1983, p. 31)

A capacidade de estar só, para esse psicanalista, não se refere a ausência da presença de um outro, pelo contrário, mas a essa capacidade de solidão quando mais alguém está presente, isso é, uma capacidade conquistada no processo de desenvolvimento do sujeito, que o autor vai nomeá-la como “sofisticada”, que se relaciona a possibilidade de uma construção de confiança num ambiente benigno e estar num estado de certo “relaxamento” aonde o sujeito não tem orientação e pode devanear em paz (Winnicott, 1958/1983). Aqui o que prepondera não é o caráter desesperador da experiência do desamparo, mas a uma certa tranquilidade conquistada pelo sujeito advinda de um processo de confiabilidade no ambiente e em si próprio,

em que se dá no processo de comunicação silenciosa ocorrida entre bebê e cuidadora-ambiente. A solidão aqui, aparece como uma capacidade, se livrando de uma perspectiva psicopatológica. (Batista, 2017)

Como dito anteriormente, desamparo e solidão não são sinônimos, de modo curto, pode-se dizer que o desamparo é uma experiência visceral (tomada de angústia) que antecede os processos de simbolização do sujeito e se atualiza em situações distintas e que a solidão é uma experiência de presença da ausência do outro (Tatit, 2012) aonde o sujeito pode se separar desses outros encarnados sem com isso sucumbir ao desespero, pois estar só, não representaria estar fora do laço social. Estar só, nessa perspectiva seria uma experiência de alteridade, aonde o sujeito pode se separar do outro (mesmo que na presença física do mesmo) e afirmar sua singularidade sem ser engolido pelas determinações impostas (Tatit, 2012). Entretanto, de que modo, essa experiência de solidão pode produzir despotencialização das mulheres que abortam? Poderíamos pensar numa solidão mais próxima da via angustiante vividas por algumas dessas mulheres? Uma solidão que se aproximaria de um aspecto da opressão e/ou abandono?

A solidão quando maldita

A fala da minha paciente, trazida anteriormente, parece dar o tom de uma outra solidão apresentada quando levamos em conta imposições sociais e efeitos dessas imposições na vivência das mulheres que abortam: a solidão quando a companhia é invasiva, quando a companhia é surda e violenta pra qualquer coisa que não

seja aquilo que essa companhia quer escutar. A solidão quando o outro semelhante se faz em presença física, se estabelecendo numa relação de espelhamento aonde o desejo do sujeito não pode emergir nem pela via de escanteio, que é geralmente o modo que o desejo surge. Digo isso, pois mesmo que muito se afirma que a posição do analista seria aquela única que escuta o sujeito de desejo, por isso ele se submete a um semblante de objeto para melhor se posicionar nessa escuta (Quinet, 1991), há relações aonde é possível se dispor a escuta minimamente e isso não necessariamente se faz apenas com a presença de um analista em jogo^x. A solidão que se aproxima do abandono, abandono compreendido aqui não como aquele que “se furta de atender a demanda do outro”, mas como aquele que ignora por completo a possibilidade do outro demandar, porque ignorando isso, ele ignora também a possibilidade dessa demanda ser transformada em outra coisa, como por exemplo, a demanda de uma mulher em falar da sua experiência com a gravidez e isso poder se transformar em qualquer outra coisa que não seja a felicidade completa dela pela ideia de tornar-se mãe.

Trago agora, alguns motivos que a experiência do aborto vai se tornando solitária, a partir da escuta clínica de algumas pacientes mulheres que abortaram:

- a) Atendendo algumas mulheres que têm acesso a discursos feministas, que falam sobre a liberdade em torno do corpo, que estão imersas em discussões sobre o direito reprodutivo da mulher, percebe-se que essa compreensão muitas vezes não é suficiente pra barrar a experiência de culpa que se produz de modo inconsciente em algumas dessas mulheres. Muitas delas

vivem a sensação de terem cometido um crime quando abortam, mesmo aquelas que não optaram pelo aborto enquanto procedimento, mas tiveram um aborto “espontâneo”. Isso talvez resvale numa fantasia em comum: não há uma mulher sequer que engravide que não vivencie psicologicamente uma vontade de não ter essa criança, que seja por alguns segundos, contudo para algumas, isso é vivido de modo paradoxal também com a vontade de experienciar a maternidade, assim perder uma criança aciona na mãe uma fantasia inconsciente: “será que fui eu a responsável pela morte dele”? Fantasia essa que ecoa com alguns diálogos presentes na cultura: “Essa não consegue nem segurar uma criança no corpo”. Nota-se na escuta de mulheres, que mesmo aquelas que planejaram, imaginaram, desejaram, sonharam com seu filho, quando engravida se questiona sobre o que é uma vida sem um filho na sua história, esse questionamento muitas vezes pode gerar na mulher uma mudança de decisão inclusive no ato de ter ou não uma criança.

b) Encontramos na experiência dessas mulheres, uma relação ambígua com outras mulheres, no que concerne ao contar ou não da vivência abortiva. Se temos na história acontecimentos de sororidade^{xi} no que se refere a decisão do aborto e da proteção entre elas (escapar de estupros, abortar filhos vindos de abusos, construção de chás, receitas, apoio, laços de cumplicidade, empréstimo de dinheiro) também temos entre mulheres relações de bastante rivalidade narcísica. Uma mulher que escolheu abortar pode despertar na outra uma espécie de admiração às avessas, ou ainda uma admiração que se tornou covarde, também conhecida como inveja. Escuto na clínica

algumas mulheres bastante ressentidas e destrutivas com aquelas que tiveram coragem de fazer aquilo que é tão escandaloso: interromper a possibilidade de ser mãe. Essa rivalidade pode produzir um medo tremendo de ser julgada, intensificando o silenciamento, e o receio da história ser transmitida para outros.

- c) Em casos de mulheres em situação de vulnerabilidade social, muitas delas se deparam com aquilo que Rosa (2016) localizou como desamparo discursivo, o que pode produzir nessas mulheres uma intensificação da condição solitária diante da experiência de decidir ou não pela maternidade. O desamparo discursivo é um conceito trabalhado pela autora, aonde se mostra que no palco da pólis, nem todos são ouvidos a partir do mesmo lugar de fala, ou seja, se a escuta de um sujeito já é algo raro por parte dos setores estatais, quando se trata de determinados grupos sociais, isso se radicaliza, desse modo, é comum se ver uma certa naturalização de alguns profissionais de saúde diante da experiência de jovens adolescentes que engravidam reiteradas vezes. Caso essa jovem pertencesse a uma outra classe social e tivesse outros traços estéticos que não uma pele preta, por exemplo, simplesmente esse elemento de classe amiúde muda a postura do profissional, supondo uma certa relação de “futuro existencial” que essa jovem pode produzir enquanto questão pra vida. O sofrimento do aborto, para mulheres vulneráveis perde a condição de ser elevado a dignidade de um sofrimento a ser escutado, já que sofrimento já é a condição prevista para essas vidas, aquilo que já se espera, não uma descontinuidade a ser levada ao nível da surpresa.

- d) No que toca as mulheres que tiveram aborto espontâneo – e aqui – caberia toda uma discussão sobre essa palavra “espontâneo”, se faz difícil para algumas mulheres falarem sobre esse assunto com outros, principalmente quando ela vivencia uma experiência de alívio quando esse aborto ocorre. O alívio vivido por uma mulher que abortou é interpretado por alguns discursos sociais como o sinônimo do cometimento de um grande pecado, isso é comparado a uma experiência aonde uma mãe não sofre pela morte de um filho, ou seja, uma monstruosidade aos olhos de outros, uma aberração, postura antissocial por primazia. Isso acontece devido a concepção de que uma mulher que engravida já é percebida pelos outros como uma mãe e que um feto já se transformou numa criança, contudo sabemos que isso não se dá de forma tão equacional assim, por isso a necessidade de enfatizar o “tornar-se mãe”. Como “confessar” a alguém que a morte desse feto foi um acontecimento tomado de alívio?
- e) Uma mulher que decide pelo procedimento do aborto geralmente está proibida de vivenciar a experiência do paradoxo (experiência humana por excelência). Algumas mulheres se queixam de que a decisão pelo abortamento é cobrada pelo outro por um viés de uma certeza, fazendo com que isso produza um certo espanto nos parceiros quando a mesma mulher que abortou sofre ou entra num processo depressivo pós interrupção da gestação. Importante ressaltar que escolher pelo aborto e entrar num processo depressivo não significa necessariamente que essa mulher se arrependeu do procedimento. Uma metáfora possível seria supor que alguém que termina uma relação amorosa e

entra num processo de luto em seguida, tenha necessariamente se arrependido do término, isso é degradação da complexidade das relações de um sujeito com suas perdas e escolhas. A decisão pelo aborto não anula toda a intensidade que esse procedimento provoca na subjetividade de uma mulher, incluindo experiências de luto em jogo.

- f) Há algumas mulheres que mencionam receber apoio de familiares, e/ou amigas próximas e parceiros/as amorosas que sustentam junto a ela a decisão do aborto induzido. Por mais que esse apoio seja crucial para a vivência dessa mulher, a decisão de abortar ou não conterà sempre uma quota de solidão devido ao fato de que quando se trata da relação dessa mulher com o próprio corpo, há uma dimensão que não é compartilhável com o outro. O processo do abortamento, seja feito de maneira mais segura (nos casos em que há orientação médica, prescrição da pílula, orientações a respeito dos sintomas que podem advir) ou de modo inseguro (nos casos de mulheres em condição de vulnerabilidade psíquica/econômica) é uma experiência em que apenas um corpo vive visceralmente toda aquela vivência (dores, vômitos, perda de sangue, calafrio) sendo o semelhante uma rede necessária que pode exercer uma função de “bordejamento da angústia” ali presente, contudo seu caráter “empático” se limita nesse aspecto, há uma vivência que é intrinsecamente solitária, aquela que está experienciando aquilo tudo no seu corpo.
- g) De acordo com os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 86,8% dos brasileiros são cristãos, sendo os católicos uma porcentagem de 64,6% e os

evangélicos um alcance de 22,2% (Azevedo, 2020) isso nos indica, que temos um país majoritariamente religioso, que defende valores voltados para a preservação de um certo tipo de modelo familiar (pais héteros) que considera o aborto uma profanação contra os desejos divinos. Esse dado tem como germe o silenciamento de muitas mulheres jovens em relação a descoberta da gravidez e a escolha pelo abortamento escondido, sem que essa informação seja dada aos pais. Algumas adolescentes relatam que preferem ir em clínicas de aborto sozinhas para não ter que contar aos pais dessa notícia, pois por saber de antemão do vínculo religioso dos mesmos, o medo dessa jovem se acentua com a possibilidade da família obrigá-las a ter o filho, optando assim, por passar por esse procedimento sem ajuda dos parentes (Ferrari & Peres, 2020).

Considerações Finais

Se atentou nesse trabalho a retomar o tema do aborto a partir do significante solidão, trazendo algumas considerações daquilo que se escuta na clínica psicanalítica. É notável, como algumas mulheres vão contar da experiência do aborto no espaço clínico, só após anos de análise com a mesma analista e constatar isso não se dá sem toda uma contextualização do aborto no contexto social. Afetos como: vergonha, culpa, medo, constrangimento aparecem nas narrativas dessas mulheres (seja pela via verbal ou não verbal), fazendo com que elas precisem de um tempo naquele espaço para a instauração de um ambiente minimamente confiável para que esse tema possa ser abordado. Trazer os aspectos dessa solidão e o modo como ela está

entrelaçada nos aspectos sociopolíticos se faz necessário para que o tema não seja abordado por uma via individualizante, além disto, com a instauração da discursividade do inconsciente proposto por Freud, a partir do final do século XIX, toma-se como recomendável que a escuta não predomine apenas por uma via de racionalização e explicação a mulher dos direitos reprodutivos que ela tem sobre seu corpo, mas uma escuta que considere as dinâmicas singulares que emergem no sofrimento de cada uma em torno dessa experiência.

REFERÊNCIAS

Agência Pública. (2018). Todas as mulheres fazem aborto, mas só em algumas a polícia bota a mão. Recuperado em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/02/politica/1533241424_946696.html>.

André, J. (2001). Entre angústia e desamparo. In: **Ágora: estudos em teoria psicanalítica**, 4(2), 95-109.

Azevedo. S. O IBGE e a religião. **Veja Abril**, 2020. Recuperado em: <<https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/o-ibge-e-a-religiao-cristaos-sao-86-8-do-brasil-catolicos-caem-para-64-6-evangelicos-ja-sao-22-2/>>.

Badinter, E. (1985). **Um amor conquistado: o mito do amor materno**. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.

Bastos, D. S. C., Machado, D. C. (2016). Princípio da dignidade da pessoa humana: A integridade física, moral e psicológica da gestante e as consequências de uma gravidez de feto com microencefalia. In: **Revista interdisciplinar do Pensamento Científico**, 2(10), p. 133-174.

Batista, J. L. (2017). **A capacidade de estar só: a perspectiva psicanalítica de D. W. Winnicott**. (Dissertação de Mestrado) Programa em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Birman, J. (2005). O Mal-estar da modernidade e a psicanálise: a Psicanálise à prova do social. In: **PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva**, 15, 203-224.

Brasil. **Código Penal Brasileiro**. Decreto Lei Nº 2.848 de 07/12/1940. Recuperado em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>

Buono, R., Linchotti, C. & Mazza, L. (2020) **Os abortos diários no Brasil**. Recuperado de: <<https://piaui.folha.uol.com.br/os-abortos-diarios-do-brasil/>>

Conectas (2019). **Na Onu Damares diz defender as mulheres, mas insiste na criminalização do aborto**. Recuperado em 02 de fevereiro de 2021: < <https://www.conectas.org/noticias/na-onu-damares-diz-defender-as-mulheres-mas-insiste-na-criminalizacao-do-aborto>>

Dunker, C. I. L. **Reinvenção da intimidade: Políticas do sofrimento cotidiano**. Epub. Edição digital. São Paulo: Saraiva, 2017. (Col. Exit).

Espanca, F. (1994). **Trocando olhares**. Org. Maria Lúcia Dal Farra. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda

Ferrari, W., Peres, S. (2020). Itinerários da solidão: aborto clandestino de adolescentes de uma favela da Zona Sul do Rio de Janeiro. In: **Caderno de Saúde Pública** [online] v. 36, n. 1, p. e00198318.

Freud, S. (1996). Projeto para uma psicologia científica. In: Freud, S. **Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud** (Volume 1: Publicações Pré-psicanalíticas e Esboços Inéditos). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1895).

Freud, S. (2014). Uma experiência religiosa. In: S. Freud, **Obras completas** (Vol. 17: Inibição, sintoma e angústia, o futuro de uma ilusão e outros textos, P. C. de Souza, trad., pp. 331-336). São Paulo, SP: Companhia das letras. (Trabalho original publicado em 1928).

Giovanni, R. (1983). **Projetos de vida: Um estudo das representações femininas do aborto** (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós Graduação em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

Gonçalves (2018). Mulheres Arretadas: Parte II. Recuperado em 01 de dezembro de 2021: <<https://ebomserbom.wordpress.com/2018/11/10/florbela-espanca/>>

Iaconelli, V. (2012). **Mal-estar na modernidade: do infanticídio a função materna.** (Tese de doutorado). Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

Kehl, M. (2020). Repulsa ao sexo. **Carta Maior.** Recuperado em <<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Sociedade-e-Cultura/Repulsa-ao-sexo/52/48464>>

Lacan, J. (1957/1999). **O seminário, livro 5: As formações do inconsciente.** Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar.

Lacan, J. (1969/1992). **O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise.** Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar.

Milan, B. (2013). **Carta ao filho: ninguém ensina a ser mãe.** Rio de Janeiro: Record.

Nasio, J. D. (1997). **O livro da dor e do amor.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Quinet, A. (1991). **As 4 + 1 condições da análise.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Ronan, G. (2020). **Grupo tenta invadir hospital onde menina de 10 anos passará por aborto e chama médico de assassino.** Recuperado em 20 janeiro de 2021 em: <https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/08/16/interna_nacional,1176632/aborto-de-menina-de-10-anos-e-alvo-de-protestos-no-recife.shtml>

Rosa, M. D. (2016). **A clínica psicanalítica em face da dimensão sociopolítica do sofrimento.** São Paulo: Escuta/Fapesp.

Safatle, V. (2018). **O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo.** Belo Horizonte: Autêntica Editora.

Soller, C. (2005). **O que Lacan dizia das mulheres**. Rio de Janeiro: Zahar.

Tatit, I. (2012). **Do discurso do isolamento a uma experiência de solidão**. (Dissertação de metrado). Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

Vázquez, G. (2014). Maternidade e feminismo: Notas sobre uma relação plural. In: **Revista Trilhas da História**, 3(6), 167-181

Winter, S. (2015). **Vadia não! Sete vezes em que fui traída pelo feminismo**.

ⁱ Lembrando que Sara Winter já participou como ativista de um grupo de movimento feminista, relatando que devido a decepções e revelações dentro do movimento, a ativista foi se aproximando dos ideais de grupos radicais de extrema-direita. No livro “Vadia não! Sete vezes em que fui traída pelo feminismo” Winter (2015) conta sobre essa experiência de desilusão com mais detalhes.

ⁱⁱ A pesquisadora tem um trabalho importantíssimo no que toca a temática dos direitos das mulheres e do aborto.

ⁱⁱⁱ Justo lembrar, que no ano de 2017 (antes da ascensão bolsonarista no poder), já tínhamos assistido a violência sofrida pela filósofa Judith Butler, filósofa que foi agredida no aeroporto de Congonhas, por supostamente disseminar a “apologia a transexualidade infantil” e ser uma autora que problematiza questões no que tocam o tema dos gêneros, a cena embalada por alguns manifestantes na porta do Sesc Pompéia contra a autora reproduzia rituais da Inquisição.

^{iv} Essa prerrogativa veio posterior as outras duas citadas. Anencefalia é uma má formação congênita, um embrião com cérebro subdesenvolvido (não formação do encéfalo), as crianças com essa má formação não têm condições de sobreviver, esse diagnóstico é feito a partir de ultrassonografia realizada na gestação entre a 12^a e 15^a semana de gestação. Um dos fatores de risco para anencefalia é a desnutrição, ou seja, deficiência vinculada ao baixo poder aquisitivo da mãe (Bastos & Machado, 2016)

^v Os dados sobre a quantidade de abortos ocorridos no Brasil geralmente são subnotificados, contudo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo DataSus, Brasil tem a cada dia 535 internações por aborto, sendo as mulheres negras, as que mais morrem por aborto devido aos procedimentos de risco em que elas são submetidas (Buono, Linchotti & Mazza, 2020).

^{vi} Castração é um conceito psicanalítico que aponta como um desdobramento da experiência de falta da relação do sujeito com o desejo e com a Lei simbólica da interdição (Lacan, 1957/1999).

^{vii} No Brasil, no século XIX, era mais comum que essas amas de leite iam viver nas casas dessas famílias, o aleitamento materno por exemplo, foi um tema bastante discutido pelos médicos da época, pois era as escravas pretas que aleitavam as crianças e essas escravas eram biopoliticamente vigiadas, corpos manipulados como meio de tentar controlar a qualidade do leite oferecido as crianças brancas. (Koutsoukos, 2009)

^{viii} Presente na entrevista de Betty Milan com Elisabeth Badinter: <<https://www.youtube.com/watch?v=Y6UC7QeeIC0>>

^{ix} Deixarei a discussão sobre maternidades em corpos transexuais para um outro trabalho.

^x Sobre isso sugiro a leitura do trabalho do Christian Dunker intitulado “A reinvenção da intimidade”.

^{xi} Um livro interessante que aborda a relação de sororidade e rivalidade entre mulheres a partir de uma perspectiva racial é o trabalho de bell hooks intitulado “E eu não sou uma mulher: mulheres negras e feminismo (1981).”